

Ta'lim Jarayonida Integratsiyalashgan Darslar Samaradorligini Oshirish va Fanlararo Aloqadorlikni Ta'minlash

Normurodova Bibinor¹, Ibragimova Adolat²

¹Pedagogika Kafedrası Katta O'qituvchisi

²PP Yo'nalishi 322-02 4-kurs Talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda boshlang'ich maktab ta'limini integratsiya qilish haqida ko'p gapirilmogda. Bu tushuncha kichik maktab o'quvchisi atrofidagi olamni bir butunligicha qabul qilish, uning uchun tabiatshunoslik, rustili, musiqa va boshqa o'quv fanlari nomi emas, balki atrofidagi olam obyektlarining tovushlar, ranglar, hajmlarning turli-tumanligining qiziqarliligi bilan harakterlanadi. Bolalarning tabiat va kundalik hayotdagi barcha narsalarning bog'liqligini ko'rishga o'rgatish kerakligini o'qituvchi sezadi, biladi. Shunday ekan, ta'lim integratsiyasi hozirgi zamon talabiga javob beradimi, uni qanday tashkil etish kerak kabi savollar dolzarb ahamiyat kasb etmogda.

Kalit so'zlari: obyekt, ta'lim tizimi, ta'lim poydevori, integratsiya, modernizatsiyalash, material.

Аннотация: В настоящее время много говорят об интеграции начального образования. Это понятие характеризует восприятие окружающего мира младшим школьником в целом, для него характерно не название естествознания, простоты, музыки и других учебных дисциплин, а интересность разнообразия звуков, цветов, объемов предметов окружающего мира. Воспитатель замечает, знает, что детей нужно учить видеть связь между природой и всем в быту. Поэтому такие вопросы, как, отвечает ли интеграция образования современным требованиям, как ее организовать, приобретают все большую актуальность.

Ключевые слова: объект, система образования, образовательная основа, интеграция, модернизация, материал.

Abstract: Currently, there is a lot of talk about the integration of primary education. This concept characterizes the perception of the surrounding world by a younger student as a whole. It is characterized not by the name of natural science, simplicity, music and other academic disciplines, but by the interesting variety of sounds, colors, and volumes of objects in the surrounding world. The educator notices and knows that children need to be taught to see the connection between nature and everything in everyday life. Therefore, questions such as whether the integration of education meets modern requirements and how to organize it are becoming increasingly relevant.

Keywords: object, education system, educational framework, integration, modernization, material.

Kirish

Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yashirin aloqadorlik va bog'lanishlarni aniqlay bilish, fanlararo bog'lanish, ya'ni uzviylikni ta'minlash bugungi kuning eng dolzarb masalalaridan biridir. Chunki fanlararo aloqadorlik ta'minlangan holda, darsni tashkil qila olgan o'qituvchi o'quvchilarda o'zining faniga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, mazkur fanni o'zlashtirishga yordam berdi. Fanlararo aloqadorlikni tizimli tarzda amalga oshirish natijasida o'quv tarbiya jarayonining aloqadorligi sezilarli darajada ortadi. O'quvchilarda dialektik tarzda fikrlash ko'nikmalar shakllandi. Shu bilan bir qatorda, o'quv fanlariga oid bilim va qiziqishlarini rivojlantirishning muhim shartdir. O'quv materealini mavzular bo'yicha tahlil etish yo'li bilan turli o'quv predmetlarini qaysi mavzulari bir-biri bilan aloqadorligi yuzaki ravishda aniqlansa,

tarkibiy tahlil etish orqali o'quv materealining tashkil etuvchi tushunchalari, dalillari, qonuniyatlari, hukm, xulosalari, tasavvurlari orasidagi aloqadorlik o'rnatildi. Fanlararo aloqadorlikning qanday shaklda qayd etilishi undan foydalanuvchining imkoniyatlariga bog'liq. Fanlararo aloqadorlikni amalga joriy etish quyidagi muhim bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin. Maqsad qo'yib, fanlararo aloqadorlikning mohiyati, amalga oshirish ketma-ketligi va ko'lamini aniqlab olish. Mashg'ulotlar davomida fanlararo aloqadorlikni bevosita amalga oshirish. Ko'zlangan maqsad bilan olingan natijani qiyoslab, xulosa chiqarish va istiqbol rejalarini tuzish. Fanlararo aloqadorlikni ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiruvchi omil nuqtai nazaridan qarab uning tuzilmasi quyidagilarni o'ziga qamrab olishi zarurligini ko'rsatib o'tadilar:

- maxsus ilmiy axborotlar;
- fanning bilish yo'llarini o'zida ifodalovchi metodologik, falsafiy printsiplar, fan tili, ilmiy nazariyalar; - g'oyaviy bilimlar.

Adabiyotlar tahlili

Ta'lim mazmunini modernizatsiyalashda uning uzviyligini ta'minlash asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uzviylik ta'limda muayyan o'quv fanini o'rganishning turli bosqichlarida uning qismlari orasidagi zaruriy bog'lanish va munosabatlarini to'g'ri o'rnatishdan iborat. Uzviylik deganda o'quv materialining ketma-ketligi, tizimli qilib joylashtirganligi, avval o'zlashtirilgan bilimlarga tayanish, o'quv materialining kelajakda qo'llanilishi, o'quv-tarbiyaviy ish bosqichlarining davomiyligi tushuniladi. Darsliklardagi mavzulararo uzviylik o'quv materiali bilan o'qitish usullarining uzviy birligida namoyon bo'lishi lozim, uzviylik ularga bog'liq, biroq u nisbatan mustaqillikka ham ega bo'lib, o'quv materiali bilan o'qitish usullarining uzviy birligida namoyon bo'lishi lozim, uzviylik ularga bog'liq, biroq u nisbatan mustaqillikka ham ega bo'lib, o'quv materiali va o'qitish usullarining takomillashtirilishiga ta'sir ko'rsatadi. Uzviylik usullari va shakllari ushbu vazifalarga ega;

o'qitishda uzviylikning asosiy elementlari birligi, o'zaro aloqasi va bir birini - taqoza etishini ta'minlash;

uzviylikning boshqa maxsus tamoyillar bilan usul va shakllarda o'zaro aloqasini ta'minlash;

Ko'rinib turibdiki, birinchi vazifa o'qitishda uzviylikning barcha asosiy elementlarini yaxlit birlikka, tizimga birlashtirishga, ikkinchi vazifa didaktikaning boshqa tamoyillari bilan o'zaro aloqadorlikka, uchunchi vazifa o'qitish usul va shakllarini oqilona tanlashga qaratilgan bo'lib, to'rtinchi vazifa bilimlar umumlashmasini ta'minlaydi.

Ta'lim-tarbiya jarayoni o'quv faoliyatining tarkibiy qismi hisoblanib, mazkur jarayonga ham integratsiya jarayonini tatbiq etish yetuk mutaxassis sifatida tayyorlanishi nazarda tutilgan talabalarning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishishlari uchun sharoit yaratilishini ta'minlaydi. Biroq bunday sharoitning vujudga kelishi ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy sub'ekti va rahbari bo'lgan o'qituvchilarning integratsiya jarayoni mohiyatini anglash, ulardan pedagogik faoliyatni amalga oshirishda samarali foydalanish borasidagi ko'nikmalarni hosil qilish lozim. Fanlararo aloqadorlik printsiptiga amal qilish ta'lim tarbiya sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, predmetlararo aloqadorlik o'rganilayotgan ob'ektni har tomonlama chuqur o'rganishni ta'minlaydi. U pedagogikada uzviylik, predmetlararo aloqadorlik, o'zaro aloqadorlik va integrativ aloqadorlik darajalarida talqin etiladi.

Uzviylik – o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni asta sekinlik bilan kengayib, chuqurlashib, mukammaallashib borishini ko'zda tutadi.

Fanlararo aloqadorlik – o'zining mohiyatiga ko'ra keng tushuncha bo'lib, o'rganilayotgani ob'ektning turli jihatlari. Xususiyatlarini har tomonlama ochib berilishini nazarda tutadi.

O'zaro aloqadorlik –mohiyatiga ko'ra ikki o'quv predmetlari orasidagi aloqadorlikni ya'ni birinchi o'quv fani bo'yicha o'zlashtirilgan bilim va ish– harakat usullarini ikkinchisida qo'llashni va aksincha qo'llanishini ifodalaydi.

Tadqiq metodologiyasi

Integrativ aloqadorlik esa nisbatan yuqori darajali aloqadorlik bo'lib, avval zikr etilganlaridan o'quv dasturiga maqsadga muvofiq kiritilganligi bilan farq qiladi va albatta uni ta'minlashni talab etadi. Natijada ob'ekt haqida tizimli mukammal bilim, ish harakat usullari shakllanishiga imkon yaratadi. Fanlararo aloqadorlik o'rnatish uchun o'quv materialini mazmuni va mantiqan, psixologik. Didaktik, metodik va boshqa jihatlardan tahlil etiladi. Pedagogik amalyotda o'quv materialini mavzular bo'yicha va tarkibiy tahlil etish usullaridan keng foydalaniladi. O'quv materialini mavzular bo'yicha tahlil etish yo'li bilan turli o'quv predmetlarini qaysi mavzulari bir – biri bilan aloqadorligi yuzaki ravishda aniqlansa, tarkibiy tahlil etish orqali o'quv materialining tashkil etuvchi tushunchalari, dalillari, qonuniyatlari, hukm xulosalari, tasavvurlari orasidagi aloqadorlik o'rnatiladi. Aniqlangan predmetlararo aloqadorliklar sxematik jadval, verbal shakllarda qayd etiladi. Fanlararo aloqadorlikning qanday shaklda qayd etilishi undan foydalanuvchining imkoniyatlariga bog'liq. Fanlararo aloqadorlikni amalga joriy etish quyidagi muhim bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin; Maqsad qo'yib, Fanlararo aloqadorlikning mohiyati, amalga oshirish ketma – ketligi va ko'lamini aniqlab olish. Mashg'ulotlar davomida Fanlararo aloqadorlikni bevosita amalga oshirish. Ko'zlangan maqsad bilan olingan natijani qiyoslab, xulosa chiqarish va istiqbol rejalarini tuzish.

Tarbiya jarayoniga integratsiya jarayonini tatbiq etish o'qituvchilarining tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga nisbatan integratsiyalashdan iborat bo'lib, mazkur ishlar mazmunini shakllantirish birqadar murakkab jarayondir. Ta'lim jarayonida talabalarga muayyan o'quv fani to'g'risida ma'lumotlarni berishda vaqt hajmi hat'iy belgilab qo'yilgan, bunday holat o'quv faoliyatini integratsiyalash asosida tashkil etishni birqadar barqarorlashtirishga imkon bersa, tarbiya jarayoniga nisbatan bunga erishish murakkabroqdir. Binobarin, ta'lim jarayonining muayyan bosqichlarida talabalarda bir hator shaxsiy sifatlar shakllantiriladi. Ularni boyitish esa shaxs tarbiyasini uzluksiz davom ettirishni talab qiladi. O'quvchilarga integrallashgan ta'lim berish uchun fanlarni eng muhim g'oyalarni tanlab, ularni o'quvchilarga mos holda tizimlashtirish kerak. Tizimlashgan materiallar boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabaqalashgan holda o'rgatilishini inobatga olish zarur.

Integrativ materiallar quyidagi talablarga javob berishi kerak: ya'ni qiziqarli, ilmiy, o'quvchilar yosh xususiyati, psixofiziologiyasiga mos bo'lishi kerak. Integrativ materiallar-oddiy, sodda tilda yozilgan, tushunarli tarzda bayon etilishi zarur. Integrativ material-tarixiy, milliy, umuminsoniy xarakterga ega bo'lishi lozim.

Tabiiy fanlarni integratsiyalab o'qitish quyidagicha bo'lishi mumkin:

Tayanch ta'lim.

Integratsiyalashgan dars.

Mavzulararo integratsiya

Fanlarning ichki integratsiyasi.

Fanlararo bog'lanishdagi integratsiya

6. Vertikal va gorizontaal bog'lanishdagi tabahalashgan fanlararo integratsiya.

7. Modellashtirish integratsiyasi.

8. G'oyalar integratsiyasi (ham vertikal ham gorizontaal).

Tahlil va natijalar

O'quv rejalarini tuzishda o'quvchilarning samarali o'zlashtirishlarini ta'minlash uchun auditoriya mashg'ulotlarini aniq tashkil etishni rejalashtirish bilan bir qatorda, auditoriyadan tashqarida o'tkaziladigan bir qancha o'quv-tarbiyaviy tadbirlarni tizimli ravishda tashkil etish ham mo'ljallanadi. Chunki o'quv-tarbiyaviy tadbirlar, pedagogik va boshqa amaliyotlar bevosita o'quv-tarbiyaviy jarayonning takomillashishiga, to'laqonli bo'lishiga yordamlashadi. O'quv rejalarini tuzishda bo'lg'usi o'qituvchilar pedagogik mahoratining oshib borishini ta'minlash yetakchi omillardan hisoblanadi, ya'ni bu sohani ta'minlaydigan fanlar guruhini yanada takomillashtirib, yangilab borish zarur bo'ladi. Chunki pedagogik jarayon, ta'lim-tarbiya jarayoni o'zgaruvchan bo'lib, hamisha yangi pedagogik, axborot, psixologik, metodik texnologiyalar bilan ta'minlab

borishni nazarda tutadi. Integratsiyalashgan o'quv kurslarini joriy etish natijasida ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv materiallarini puxta o'zlashtirishlari, mustaqil fikr yurita olishlari uchun qulay pedagogik muhit vujudga keltiriladi.

O'quvchilarga integrallashgan ta'lim berish uchun fanlarni eng muhim g'oyalarini tanlab, ularni o'quvchilarga mos holda tizimlashtirish kerak.

Tizimlashgan materiallar boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabaqalashgan holda o'rgatilishini inobatga olish zarur. Integrativ materiallar oddiy, sodda tilda yozilgan, tushunarli tarzda bayon etilishi zarur.

Fanlararo aloqadorlik o'rnatish uchun o'quv materiali mazmuni va mantiqan, psixologik. Didaktik, metodik va boshqa jihatlardan tahlil etiladi. Pedagogik amalyotda o'quv materialini mavzular bo'yicha va tarkibiy tahlil etish usullaridan keng foydalaniladi. O'quv materialini mavzular bo'yicha tahlil etish yo'li bilan turli o'quv predmetlarini qaysi mavzulari bir – biri bilan aloqadorligi yuzaki ravishda aniqlansa, tarkibiy tahlil etish orqali o'quv materialining tashkil etuvchi tushunchalari, dalillari, qonuniyatlari, hukm xulosalari, tasavvurlari orasidagi aloqadorlik o'rnatiladi.

Boshlang'ich sinflarda o'quv faoliyatini integratsiyalash tizimi ta'lim samaradorligini oshirishning omili sifatida.

Biz integratsiyaning mohiyatini aniqlash jarayonida uning filosofik, pedagogik — psixologik va metodik asoslarini aniqlab oldik. Ma'lumki, o'qitish va tarbiya jarayoni bir — biri bilan uzviy bog'liq, lekin inson shaxsining shakllanishida tarbiya ustivor ahamiyat kasb etadi. Chunki, tarbiya ta'lim jarayonining barcha majmuini o'z ichiga oladi. Zamonaviy intellektual insonni tarbiyalashda integrativ ta'limning barcha jihatlarini (aqliy, axloqiy, iqtisodiy, mehnat, estetik, gigienik, xuquqiy, jismoniy tarbiya)ni kamrab oladi va ularning o'zaro bog'likligini ta'minlaydi. Integrativ ta'lim jarayonida o'quvchi, olamning yaxlitligini, koinot, tabiat konunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o'zaro munosabatlari haqida xar tomonlama bilimlarga ega bo'lib kamol topadi. Tabiat go'zalligini xis qila olish, undan zavqlanish, e'zozlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Ta'limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo'llash ayni zaruriyatdir. Fanlararo uzviylik tamoyiliga tayanish ta'lim muassasalari o'quv jarayoni uchun tabiiy tus olishi lozim. Fanlararo uzviylik tamoyili turdosh o'quv predmetlararo munosabatlarning murakkab jihatlarini to'liq o'zlashtirilishini ta'minlab, bilimlarning ichki mohiyatiga kirib borishini ta'minlaydi, natijada turli tizimlar ichki aloqadorlik, integrativ yaxlitlik vujudga keladi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib: - ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi;

Fanlararo aloqadorlik ta'minlangan holda, darsni tashkil qila olgan o'qituvchi o'quvchilarda o'zining faniga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, mazkur fanni o'zlashtirishga yordam beradi. Fanlararo aloqadorlikni tizimli tarzda amalga oshirish natijasida o'quv tarbiya jarayonining aloqadorligi sezilarli darajada ortadi.

Maktabning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda dunyoga yaxlit, o'zaro aloqador bo'lgan birlik sifatida qarashni, uning global muammolari hamda bu muammolar yechimini ko'ra va tushuna bilishni shakllantirishdan iborat. Ta'lim mazmunida inson va uning dunyoga bo'lgan munosabati: "inson va tabiat", "inson va jamiyat", "inson va inson", "inson va texnika", "tabiat-inson-texnika-atrof-muhit" muammosi tobora markaziy o'rin egallamoqda. Tabiatni o'rganuvchi fanlarni bir sinfda bir marta o'rganib bo'lmaydi. Uni bog'cha, maktab, tizimida uzluksiz va uzviylik asosida o'rganmoq zarur. Tabiiy fanlar ta'limi mazmuni inson va tabiat aloqadorligi atrofidagi muammolarni o'rganuvchi turli o'quv fanlariga oid bilimlar uzviyligi va integratsiyasini aks ettirmog'i lozim, bu esa tabiiy fanlarga oid bilimlarni sifat jihatdan yangi o'zgarishlarga olib keladi. Bu bilimlar o'ziga xos sintez, tabiiy fanlarga oid bilimlar va insonparvar yo'nalishlar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Ularning tafakkurning tizimli va ehtimolli uslubi sifatida tavsiflanishi tabiiy bilimlarning ajralib turadigan xususiyatlari sirasiga kiradi.

Aynan uzviylik asosida tashkil etilgan integratsiya biosferani ilmiy bilish, inson faoliyatini o'rganish, tinchlik uchun kurash bo'yicha global masalalarning yechimini topishda tabiiy fanlarning o'rnini samarali tarzda belgilab berish mumkin. Pirovard natijada, bu barcha maktab o'quv

fanlaridagi maxsus bilimlar bilan umumiy-madaniy bilimlar o'rtasidagi o'zaro nisbatning uzviylik asosida o'zgarishiga (keyingilarining foydasiga) olib keladi. SHu tariqa, uzviylik asosida tashkil etilgan integratsiya tabiiy fanlar ta'limi mazmunini insonparvarlashtirishning asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqotlarimiz tabiatshunoslik ob'ektlarini «tabiat – fan – texnika – jamiyat – inson» uzviylik tizimida o'rganish tabiiy fanlar ta'limi mazmunini insonparvarlashtirishning yagona metodologik asosi bo'lib hisoblanishini ko'rsatib berdi. Yangi didaktik tizimni ishlab chiqishda dunyoni yaxlit idrok etish, tizimli tafakkur va «tabiat – inson» tizimini aksiologik jihatdan baholash dastlabki ko'zda tutilgan maqsad bo'lib hisoblanadi. Bunday yondashuvda o'qitishdagi ilmiylik tamoyili butunlay yangicha sifat kasb etadi. Ilmiylik mezonlarida zamonaviy ilmiy uslubda fikrlashning bilimlar oldidagi shubhasiz ustunligi hisobga olinadi. Tabiiy fanlar mazmunini insonparvarlashtirish kontseptsiyasi asosida integrativ yondashuvni amalga oshirish borasidagi tajribamiz natijalari 3-4-sinflar uchun «Tabiatshunoslik» kursi dasturining ishlanmasida nisbatan aniq taqdim etilgan.

«Tabiatshunoslik» kursi kontseptsiyasini ishlab chiqishda biz zamonaviy, rivojlanayotgan jamiyatga o'tish davrida o'quvchilar dunyoqarashining real dunyodagi ob'ektiv munosabatlarni uzviylik asosida integratsiyalashgan tarzda aks ettiruvchi «inson – tabiat» tizimidagi o'zaro aloqadorlik to'g'risidagi bilimlarga asoslangan bo'lishi kerakligini hisobga oldik. Bunday yondashuv o'quvchilarning zamonaviy jamiyatning ma'naviy timsollari ekologiyaning qat'iy talabiga teran bog'liq ekanini tushunishlariga olib keladi (tabiatdan ilmiy asoslangan tarzda foydalanishgina insoniyatning omon qolishini ta'minlab va uning kelgusi rivojlanish yo'lini belgilab bera oladi xolos).

Bunda quyidagilar yetakchi g'oyalar hisoblanadi:

Tabiatning birligi, yaxlitligi va tizimli tarzda tashkil topganligi g'oyasi.

Jonli mavjudotlar, jumladan inson tabiatni maxsuli.

Tabiat va insonning o'zaro uzviy bog'liqligi g'oyasi.

Insonning koinotdagi burchi va tabiatdan ilmiy asoslangan tarzda foydalanishni anglash orqaligina «tabiat – inson» tizimini uyg'unlashtirish mumkinligi g'oyasi.

Kursning vazifalari:

o'quvchilarda dunyoning hozirgi tabiiy-ilmiy manzarasi kontekstida tizimli tafakkur ibtidosini rivojlantirish;

o'quvchilarda tabiat ob'ektlari va hodisalari, unda kechadigan jarayonlar qonuniyatlari, tabiat birligi ta'limoti tizimidagi tabiat qonunlari to'g'risida bilimlarni shakllantirish;

tabiatshunoslikda bilishning o'ziga xos metodi sifatida o'quvchilarning fenologik kuzatish qobiliyatini, tarkib toptirish; laboratoriya ishlarini bajarishda eksperimental ko'nikma va malakalarini rivojlantirish; kichik tadqiqot ishlarini o'tkazish.

o'quvchilarda ekologik ta'lim-tarbiya asosi hamda zamonamizning global muammolari mohiyatini anglashning muhim bo'g'ini sifatidagi «tabiat – texnika – inson» munosabatlari tizimida aniq yo'nalish beruvchi qat'iy ishonch tizimini hosil qilish;

o'quvchilarning erkin, mustaqil fikrlashi hamda muammolarni to'g'ri payqay olish, xulosa chiqarish va ularni hal etish yo'lini topish layoqatini rivojlantirish; abstrakt tafakkur va bilimlarni umumlashtirish (tahlil, sintezlash, qiyoslash, analogiyasini topish, sabab-oqibatiga ko'ra aloqalarini belgilash) malakalarini rivojlantirish;

o'quvchilarda tabiatni estetik idrok etishni rivojlantirish – ularni ma'naviy rivojlantirish vositasi va dunyoni anglash usullaridan biri sifatida;

o'quvchilarda ekologik tafakkur va tabiatga qadriyatli munosabatda bo'lishning asosi sifatida insonparvar, ma'naviy timsollarni shakllantirish.

Xulosa

Ko'p yillik tajriba va mavjud tadqiqotlar taxliligiga suyangan holda shuni qayd qilish mumkinki, tabiatshunoslikka oid asosiy bilimlarni 3-4 sinfdan boshlash yaxshi natija beradi.

«Tabiatshunoslik» integrativ kursi o'quvchilarda dunyoning hozirgi tabiiy-ilmiy ko'rinishiga muvofiq keluvchi fikrlash uslubi (tizimli tafakkur)ni shakllantirishga yo'naltirilgan, bu hozirgi dunyoning insonparvar yo'l bilan hal etilishini kutayotgan dolzarb muammolarini anglab yetishga imkon yaratadi. Kurs tabiiy fanlar ta'limi mazmunini insonparvarlashtirish kontseptsiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, u bilimlarni yagona metodologik negizda integratsiyalashni: tabiatshunoslik ob'ektlarini «tabiat – fan – texnika – jamiyat – inson» tizimida o'rganish lozimligini asoslab beradi.

Ta'lim –tarbiya jarayoni har bir o'qituvchi va pedagogdan katta aql zakovat, sabr matonat, o'quvchilarga va o'z kasbiga yuksak mehr – muhabbatli bo'lishni talab etadi. O'qituvchining doimo izlanuvchan, bilim va tajribasini orttirib boruvchan bo'lishi, o'quvchilarni chuqur tushunish, ularning ichki dunyosini payqay olishi, o'sish va rivojlanish darajalarini nazorat qilib borishi va zarur paytda so'z, ishyoxud amaliy harakat bilan yordam bera olish qobiliyati ta'lim va tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillardir;

Ta'limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo'llash ayni zaruriyatdir. Fanlararo uzviylik tamoyiliga tayanish ta'lim muassasalari o'quv jarayoni uchun tatbiqiy tus olishi lozim.

Fanlararo uzviylik tamoyili turdosh o'quv predmetlararo munosabatlarning murakkab jihatlarini to'liq o'zlashtirilishini ta'minlab, bilimlarning ichki mohiyatiga kirib borishini ta'minlaydi, natijada turli tizimlar ichki aloqadorlik, integrativ yaxlitlik vujudga keladi.

3.O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib:

4.Ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig'ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.
2. Болтыков О.В. Педагогическое обеспечение социального становления курсантов военного вуза, социального взросления курсантов: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Болтыков. – Кострома, 2010.
3. Дигин С.Н. Профессиональная социализация курсантов в военном вузе в современных условиях: социологический анализ: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. Екатеринбург, 2009.
4. Реан А.А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Питер, 1999.